

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Сагдуллаев Азизбек

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

АПОПТОЗ. ОСОБЕННОСТИ АПОПТОЗА, ПРИСУЩЕ ОРГАНИЗМУ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/SENTABR